

ҚОРҚЫТ КҮЙЛЕРІНДЕГІ САКРАЛЬДЫҚ (КИЕЛІЛІК) ҚАСИЕТ

Жанбершиева Ұлжан Нахатқызы

ф.ғ.к., профессор

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Қазақстан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933541>

Аңдатпа. Мақалада Қорқыт күйлеріндегі киелілік қасиет қарастырылады. Күй аңызындағы терең астарлы тұжырымдар ашылады. Қорқыт күйлеріндегі аңыздық желі айқындалады. Қорқыт күйлеріндегі адамды тану, табиғатты тану, құдіретті тылсым күшін тануда тапқырлық, болжалдық, тарихи жағдайлар сараланған.

Аңыздық күйлердегі ұлттық құндылықтардың әлеуметтік-мәдени сипаты талданады. Күй аңыздарындағы мифтік ұғым мен фольклор жүйеленген.

Түйін сөздер: сакральды, миф, ұлттық сипат, бақсылық, сарын, киелі, күй-аңыз, магия, аңыздық желі.

Қорқыт атаның кемеңгер тұлғасын аша түсетін киелі қобыз үнінде қалдырған күйлері болып отыр. Қорқыт күйлері туралы аңыздарда оның киелілігі туралы, магиялық шипагерлік қасиеті пайымдалады.

Ұлттық музыканың іргесін қалаған Қорқыттың киелі де қасиетті күйлері аңыздық желі.

Ғасырлар бойы қалыптасқан болмыс, сана-сезімнің, көкірек күйінің үні күй арқылы бүгінгі ұрпаққа жетті.

Қорқыт – адамзат тарихында қобызбен құдіретті сазбен, тылсым күймен болашақты болжай білген киелі, көріпкел әулие.

Қорқыттан бізге жеткен он екі күй желісі – толық аңызға құрылған, яғни күй-аңыздар.

1975 жылы фольклоршы М.Байділдаев пен журналист А. Жанаев Қызылорда қаласында тұратын соқыр Нышан деген кісіден Қорқыттың он екі күйін жазып алады.

А. Жанаев: «Нышан атаның орындауында Қорқыт бабамыздың «Ұшардың ұлуы», «Башпай», «Әуіпбай-Әуіпбай», «Желмаяның желісі», «Аққу» күйі барлығы он екі күйін ұнтаспаға түсіріп алдық. Біздің өтінішіміз бойынша орындаушы әрбір күйдің шығу тарихы, мазмұны жайлы қысқаша түсініктемелер беріп отырды», - дейді [1, 56].

Қорқыттың дүниеге келуі, мәңгілік өмір іздеп өлімнен қашуы, су үстіне кілем жайып, қобызбен күй тартқаны туралы аңыздар көп.

Ғ. Тұяқбаев: «Қорқыт ата туралы аңыздар мен әңгімелер» атты еңбегінде: «Қорқыт – сан қырлы тұлға». Шығыс Түркістаннан бастап, кіші Азияға дейінгі түркі халықтарының ауызша да, жазбаша дәждігерлерінен орын алған Қорқыт

бейнесі бір ғана көркемдік ойдың желісі еместігі, мұның астарында берісінде нақты тарихи тұлға, арысы тұтас қоғамдық, әлеуметтік-саяси, діни дүниетаным тамыр тартып жатқан дәуірлік құбылыс жатқаны даусыз», - деп тұжырым [2, 5] жасай келе Қорқыттың сан түрлі қасиетін, киесін айтып, тарихи тұлғаның аңыздық жәдігерлеріндегі көрінісіне түркі тектес халықтардың мәдени дамуындағы сабақтастығын пайымдаған.

Қорқыт күйлеріндегі аңыз желісіндегі мифтік ұғым мол кездеседі. Мәселен, түс көру мотиві, аян беру, ажалдан құтылу үшін күресу, ең соңында жарық дүниеге тілегін айтып қоштасады.

Қорқыт күйлеріне еліткен халық бұны тыңдайға асығады, күйін тыңдап жан-күйін сезінеді, яғни, Қорқыттың толғанысы халық толғанысымен байланысып жатыр.

Құрылымы ықшамды, қысқа-қысқа желіге құрылған Қорқыт күйлері ұлттық фольклормен сарындас келеді. Ежелгі фольклордан келе жатқан «сарын» сөзінің шығу тегі адамның ішкі дүниесін ашатын, көркемдік әдісті түркі тектес халықтары сарнау, жылау, сықтау деп атаған. «Қазақ» өнері атты энциклопедияда «Сарын музыкалық-поэтикалық фольклордың көне түрі» делінген [3, 603].

Сонымен «сарын» адамның ішкі көңіл-күйін (психологиялық) ішінен ыңылдап білдіру екен. Бақсылық және тұрмыстық, ақындық, күйшілік, қисса сарындары т.б. болып жүйеленеді.

Қорқыт күйлерінің киелілігі оның магиялық, шипагерлік қасиеті ғасырлар бойы жалғасып, дәстүрлі өнерде әрі қарай жалғасын тапқан.

Адам баласы еш уақытта өлімнен қаша алмайтындығын, оның бұл өмірге сынақ үшін келгенін, Мәңгілік еш нәрсе жоқтығын түсінеміз. Бұл дүниеде қалай өмір сүрсең, келер бақи дүниеде солай, еткен амалдарың мен жақсылықтарыңа сәйкес ғұмырыңды жалғастырасың, жақсылықтан да, жамандықтан да қайтарымы болады деген ой түйеміз.

Қорқыт аңыздарының тілдік қоры да бай. Мысалы, «Күл - төбе болмас, күйеу – бала болмас», «Ескі қамыс біз болмас, ежелгі дұшпан дос болмас», «Қыз анадан үйренбей өнеге алмас, ұл атадан үйренбей сапар шекпес», тағы да түрлі зор мағыналы тұжырымдар арқылы Қорқыт аңызынан ұлтымыздың салт-санасының көрінісі, тәрбие деңгейінің биік межесі көрінеді.

Ел арасында: «Қайда барсаң да, Қорқыттың көрі» деген мәтел кездеседі. Оны ұлтымыз қиындыққа жиі тап болып, басы дауға шатыла берген сәтінде күйініп тілге тиек етеді. Демек, Қорқыт аңыздарының мазмұны белгілі бір оқиғаға, адамның төңірегінде өрбігенімен әлеуметтік рухани жағдайды

суреттейтін асыл сөздерімен кең мазмұны ғасырлар бойы халық есінен шықпай, ғасырдан ғасырға ұрпақ арқылы жетіп отыр.

Жинақтап айтатын болсақ, Қорқыт туралы ақиқат пен аңызды деректерді басшылыққа ала отырып, ел аузындағы аңыздар, тарихи шежірелер және «Қорқыт ата кітабына» сүйендік.

Аңыз түбі ақиқат екенін Қорқыт бабамыз қалдырған гуманистік идеялар, өсиет қағидаларының күні бүгінге дейін мәні жойылмаған.

Жоғарыда айтып өткен Қорқыт туралы аңыздарда адамның өлімнен қаша алмайтындығы, оның артында тек жақсы аты мен жасаған жақсы істері, өнер қалатынын ұғынамыз.

Қорқыт туралы аңыздар түркі тектес халықтардың бәрінде бар. Солардың ішінде қазақ пен түркімендерде кездесетінін академик Ә. Марғұлан қуаттаған.

Қорқыт туралы аңыздардың түйінін бір ізге түсіріп айтсақ, бәріне ортақ идея – халқына жақсы жағдай жасау үшін жерұйықты іздеуі, өлімге қарсы күресуі, дегенмен, ең соңында мәңгілік ешнәрсе жоғын ұғынып, мәңгілік өнер мен қобыз сарынында екенін ұққан.

Қорқыт туралы аңыздардың шығу тарихы туралы да мол деректер келтіруге болады. Сыр елінде күні бүгінге дейін Қорқыт есімімен байланысты аңызға құрылған жер-су атаулары көптеп кездеседі. Мысалы, «Баршынкент» деген жер бар. «Баршын» сөзі – сұлу дегенді білдіреді. Демек, «Сұлу қала» дегенді білдіреді. Оны қазақтар «Қыз қала» деп атап кеткен.

Археологтар XII ғасыр ескерткіші деп жүрген бұл «Алпамыс батыр» жырындағы батырдың жары Гүлбаршынның елі мекені деген болжам бар. Араб-парсы ақыны Х. Баршынұлы өзінің жырларын осы қалада жазған деген мәліметтер де бар. Қалай боғанда да, Баршынкент белгілі бір дәуірде ел қоныстанған қала болса керек. Тарихи оқиғаларды, шежірелерді саралайтын болсақ, сол қаладан шыққан атақты адамдарға кент атауы қосылып айтылатыны да белгілі. Олай болса, Алпамыс батыр жарының есімі Гүл+Баршын қала атына қосылып, эпитет жасаған болуы да мүмкін.

Сонымен Қорқыт туралы аңыздардың сол заманның тарихи шындығы, елді мекендер, ғашықтық оқиғасы, діни танымдар, күй сыры, т.б. оқиғаларға негізделгенін байқадық. Қорқыт өмір сүрген VIII - IX ғасырда бірнеше күй шығарып, мұңды әуенге құрған. Қорқыттың бізге жеткен он екі күйінде бақсылық сарын мен шипагерлік қасиет бар. Күй тарихы деректер мен аңызға негізделген. Мысалы «Ұшардың ұлуы» атты күйді тыңдап отырғанда, ерекше мұң-шер байқалады. Аңыз бойынша баяндайтын болсақ, елге танымал ақсақалдың жалғыз ұлы аң аулауға шығады. Киелі аңның киесіне ұшырап қаза

табады. Баладан хабар болмайы, бірнеше күннен кейін жігіттің ұшар есімді тазысы оралып, киіз үйдің табалдырығын тырналап, мұңды үн шығарып ұлиды. Содан қария баланың мерт болғанын біліп, аңырап, жоқтау айтып жылапты. Осы қысқа аңыз арқылы күй табиғатын Қорқыт осылай ашқан.

Күй аңызының ерекшелігі сонда, мифтік элементтер, дүние туралы фантастикалық түсінік, киелі аңыз киесі, иттің табалдырықты басып, ұлуы арқылы бой көрсеткен. Қазақта табалдырықты басып тұруға болмайды, - деген ырым бар.

«Ұшардың ұлуы» атты күй-аңызда ұлттық сипат басым. Аңда жүріп қайтыс болған жігіттің өлімін ата-анасына естірту – қазақтың мұң-шер өлеңдерінің бір түріне жатады. Бұл аңыздағы ерекшелігі – жеті қазынаның бірі тазы иттің табалдырықты басып жатып ұлуы. Адамның досы қазаны ата-анасына осылай жеткізген. Әдет-ғұрып салт бойынша өлікті жерлеген соң, қоныс жаңарту, басқа жерге көшу дәстүрі деп аталған.

Баласын жоқтап, зарлаған ана, оған қосыла қайғысын бөліскен, көңіл-қос айтқан халықтың әрекеті арқылы қлтымызға тән жанашырлық, жақындық ерекшелікті аңғарамыз. Өлген кісіні жоқтап өлең айту да қлтымызға тән ерекшелік болып табылады.

Қазақ дәстүрінде дауыс салып жылау, қайғылы сарынға басу қайғыны білдірумен қатар өлікті қошеметтеп, шығарып салу қызметін атқарған. Міне, «Ұшардың ұлуы» күйі туралы аңыз-кейіпкерлеріне тән ұлттық болмыс пен ұлттық бітім осылайша көрініс тапқан.

Бүкіл күйлерге ортақ тағдырдың куәсі Қорқыт баба күйлеріндегі аңыздық желі қазақ арасында және түркі тектес халықтардың ежелгі ғасырдағы көне эпосының образдарымен кейбір ұқсастығы, сарындастығы байқалады. Қазақ фольклорында жоқтау жанрының ерекшелігі сонда қаралы үйден міндетті түрде жоқтау айтылатын болған. Бұл салт күні бүгінге дейін сақталған ұлттық дәстүр болып отыр. Сондықтан қазақ дәстүрінде қалыптасқан ұлттық сипат, қайғылы сарынға салып, жоқтай айту «Ұшардың ұлуы» күйінде берілген. Сол себепті де көңіл-күй мен сарын бірлесіп күйге арқау болған.

«Желмаяның желісі» күйінде Қорқыттың Желмаясының шабысы, екпіні, иесіне адалдығы, шаршауды білмейтінін айрықша әсерлі етіп жеткізген. Шын мәнінде Қорқыт ажалдан қашқаны үшін тарихта қалмаған, оның болмысының жұмбақтығында еді. Аңызда жан-жағынан қыспаққа алып келе жатқан ауырлыққа мойынсұнғысы келмей, дала кезуімен өмір өткізген.

«Әуіпбай, Әуіпбай» атты күйінде дария үстінде кілем жайып, қобызын тартып отырған. Қорқыт жағалауда аш, қалжыраған балалы әйелді көреді.

Шырылдағаны баланы емізейін десе сүті жоқ, әйелдің қиналғанын көрген Қорқыт: «Дарияның суын ішсең, құдыреттің күшімен емшегіңнің сүті шығады, сөйтіп әлденесіндер», - деген екен[4]. Шырылдаған бала еміп алып, жылауын қойыпты. Сол кезде, әулие Қорқыт баланы оосы күйімен жұбатыпты. Аңызда күйшінің қасиеті мен Сыр суының киелі екені баяндалған.

«Башпай» күйінде «Тірімде жерге сыймаған аяғым, өлсем көрге симасын» деп өкінген Қорқыттың аяғы байқаусызда қарындасына тиіп кетеді. Сол кезде ол өзінің ең қымбат жанына аяғының тиіп кеткеніне өкініп, «Өлгенде аяғың көрден шығып жататын болды ау, - деп қапаланған екен. Күй аңызының ар жағында философиялық түйін жатқанын байқау қиын емес. Сондықтан аңыз кейіпкерлері зұлымдық пен жауыздыққа қарсы тұрып, адамгершілік ойлар түйген.

Қорқыттың соңғы тартқан күйі деп жүрген «Башпай» күйі туралы айтылатын аңыздың философиялық та, ұлттық та маңызы тереңде жатыр. Ұлттық мәдениет пен ұлтымызға тән қыздардың ақтығы мен пәктігі туралы ойлар берілген. Қорқыттың аяғы қарындасына байқаусызда тиіп кетеді, бұлы ол қарындасының абыройы төгілді деп есептеген. Қорқыт өле-өлгенше өзінің кінәлайтыныңи айтып, осы күйінішін арғы дүниеге де алып кететіндігін білдіріп қайғырады. Сол қайғыдан: «өзім өлсем де кінәм осы жерде қалсын», - деп башпайын сыртқа шығарып көмуді өтінген.

Қазақ қызды қонақ деп қабылдаған, құрметтеп, абыройын жоғары ұстау маңыздылығы сипатталған. «Өлімнен ұят күшті» деген сөздіңбар болмысы осы жерде көрініс тапқандай. «Малым – жанымның садағасы, жаным- арымның садағасы» деп ғұмыр кешкен ата-бабамыздың бес күндік тіршілікте ұстаған ұстанымы, көзқарасы, арман-аңсары да осы аңыздарда жасырынып жатқан сияқты.

Аңыздағы ұлттық сипаталып тұрған негізгі ойдан қыз баласын қорламауды, ұрпақ қыз арқылы өрбитінін, қыз қабағы күрең тартса, ел жұтқа ұшырайды деген терең астарлы тұжырымды аңғаруға болады.

Қазақтың ырымдары арқылы ұлттық болмысын танимыз десек, жоғарыда келтірілген аңызда өлім халіне жеткенде, ағайын-туыстарын жинап арыздасады. Бірі-бірінен кешіріс сұрасады, өлетін адамның ақтық тілегі бұлжытпай орындалады. Қорқыттың «Башпай» күйі турады аңызының ең бастысы сөз өнері табиғатынан қазақ ұлтына тән дүниетанымдық мәселелерді көреміз. Бұл орайда ең әуелі сөз, оның құдіреті мен киесі, ұлттың әдет-ғұрпы, тұрмыс-салты, ұлттық сезім – бәрі де маңызды. Біздің ше талданып отырған аңыздардағы киелілік көрінісін кейіпкердің бітім-болмысындағы табиғи

қасиеттерімен байланысты пайымдау орынды деп білеміз. Басқаша айтатын болсақ, кие ерекшелік ұлттық мінезге тәуелді. Өйткені, аңыз киелілік қасиетті айқындап тұр.

«Аққу» күйі, «Елім ай», «Қорқыт сарыны», «Қорқыт» т.б. күйлерінде аңызға тән ішкі энергетика, күш, магиялық, шипагерлік, киелілік қасиеттер бар. Жинақтап айтқанда, Қорқыт күйлерінде ел мұңы, халық тағдыры жатыр. Қорқытқа қатысты барлық аңыздардың көпшілігі күймен байланысты.

Қорқыттың «Қазан» күйі – көне сарындағы күй. Бұл туынды Оғыз батыры Қазанға арналған. Қорқыт жырларында Қазан батыр солор тайпасынан шыққан. Қазан – солор туралы аңыз өмір шындығымен қатар алынған.

Қорқыт күйлерінде белгілі бір желі сақталған. Мысалы, «Ұшардың ұлуы» күйінде үш желі бар:

1. Абыздың ақсақалдың жалғыз ұлының аңға шығып қаза болуы.
2. Хабарсыз кеткен баланың өлгені туралы тазының мұңы үн шығарып жеткізуі.
3. Әкесі балласының мерт болғанын біліп, жоқтауы.

Осы оқиғалар арқылы кейбірде ұлыған тазы даусын салса, енді бірде зарлап жылаған әкесінің үнін береді. Күй – мұң-шерге толы, тыңдаушыны еріксіз үйіріп алып кетеді.

«Тарғыл тана» күйінің шығу тарихы – мынандай аңызға негізделген. Бір күні Қорқыт желмаясымен келе жатса, мал бағып жүрген балаға кездеседі. Қорқыттан үркіп, бір тарғыл тана табыннан бөлініп қаша бастайды. Оны қайтарам деп қуа жөнелген баладан аяғына шөнге кіріп танаға жете алмай танаға жете алмай жылап отыра кетеді. Баланы көрген Қорқыт өзі қайтармақшы болады. Қанша қуса да тана жеткізбейді. Қорқыт ызаланып қуа береді. Оны естіген Тәңірі тарғыл тананы тасқа айналдырып жібереді. Жаны шығарда танаға тіл бітіп, зарланып жылайды да, тас болып қатып қалады. Осы сәтте Қорқыт қолына қобызын алып, «Тарғыл тана» күйін шығарған. Күйде аңыз тілі сайрап тұр. Қашқан тананы екпіндете тартса, тасқа айналған тана зарын мұңмен шертеді. Жан-жануарларға жасаған қатігездікті тана мұңын, зарын қайғылы сарынмен жеткізген. Аңызда мифтік элемент бар. Тәңірге табыну, Қорқыт әулиенің киесі танаға тіл біту, т.б. Аңызда гуманистік идея басым. Қорқыт жазшым, тағдыр даярлап қойған талайына қарсы алысады. Күйдегі желі Қорқыттың бақташы балаға кездесуі, тарғыл тананың еркін қашуы, Қорқыттың қуып жете алмауы, тананың Тәңірі қарғысына ұшырауы. Осы желі күйдің ән бойында берілген. Қорқыт күйлерінде адам өмірі неге қысқа. Оны ажалдан қалай арашалауға болады деген ой мазалаған. Қорқыт өмірге келу бар да, кету бар. Десек те, өмірмен күресу руханияттың алтын арқауы екенін өсиет

күйлермен жеткізген. «Қырық қыз» туралы Қорқыттың күйлеріндегі аңыздық желі:

1. Күйге еліткен халық.
2. Күй әуелі Сырдан Арқаға естілуі.
3. Қырық қыздың күй таңдауға шығуы. Отыз тоғыз қыздың жолда енуі.

4. Бір қыздың ақсақ болып қалса да, Қорқыт күйін тыңдауы. Ажалдың өзі күйге балқып жақын келе алмауы.

Қорқыттың «Елмен қоштасу» күйіндегі сюжет «Қырық қыз» туралы аңызға құрылған. Қорқыт күйлеріне еліткен халық, күні-түні күй тыңдауға құмартады. Қобыз даусы естілген үн Сырдан Арқаға дейін естіліп жатады. Арқа елінен Қорқыт күйін тыңдауға 40 қыз шығады. Қобыз даусы жақыннан естілгендей болғанмен, қыздарға жеткізбейді. Жолда талай қиындықтарға кездесіп, бетпақ шөлдерінде ел табылмай, отыз тоғыз өледі де, бір қыз аман қалады. Сыр еліне жеткенде қыз бір аяғынан айырылып, ақсақ болып қалады. Ол Қорқытты көріп, күйін тыңдаған екен дейді. Аспандағы құс ұшуын қойып, жел соғуын тоқтатып, ажалдың өзі күйге балқып, жақын келе алмапты. «Қорқыт», «Қорқыт сарыны» күйлерінде оның жан күйзелісі, зарлы үні сезіледі. Бір-бірімен жау болып соғысқан тайпаларды көріп торығады. Өліп жатқан өліктердің балқып, ірі-ірі қойтасқа айналып кеткенін көрген Қорқыт ел қамын ойлап, жүрегі қан жылайды. Отыра қалып, күйін сарната жөнелген. Оның күйін дүниедегі жан иесі түгел ұйып тыңдапты. Ғалым Ғ. Тұяқбаев: «тарихи аңыздарды оғыз-қыпшақ заманда туған аңыздар (Қорқыт, А.Яссауи) манғол шапқыншылығы мен Алтын Орда дәуіріндегі Қазақ хандығы тұсындағы қалмақтармен соғыс кезіндегі Сырым Датұлы, Исатай, Жанқожа, Бұқарбай батырларға байланысты туған аңыздар деп бөледі. Осы ойын дәлелдей келе: «Бұлардың ішінде ел аузында көп тараған аңыздардың бірі – Қорқыт атаға байланысты аңыздар. Жоғарыда атап кеткеніміздей Қорқыт туралы аңыздар бірнеше түркі халықтарында бар. Бірақ осы уақытқа дейін әлі жинақтала қойған жоқ. Қорқыт тұлғасы қаншалықты биік, қаншалықты терең болса, оны тарихи және көркем бейнесіне байланысты айтылған – жаңашыл да соншалықты мол», - деп ғылыми түйін жасаған [2, 14]. Қорқыт күйлері құрылымы жағынан қысқа мотивтерге негізделген. Сонымен Қорқыт туралы күй-аңыздарда өшпейтін мәңгілік рухани мұра күй тілімен жеткен. Күйшілік данышпанның тереңдік, күш қуат бәрі-бәрі күй тілінде авторлық әуез сөзбен паш етілген.

«Елмен қоштасу» күйінде қазақ халқының ұлттық болмысын айқындайтын қырық қыздың өнерге құштарлығы, яғни, ұлтымыздың күй өнерін

бағалап, күйші өнерпаздарды ерекше құрметтеуі. Өнерге ғашықтық байқалады. Қорқыт күйлерінде аңызға тән киелілік мол. Халық толғанысын күймен жеткізген жыраудың киесі ашыла түседі. Оның күйлеріндегі негізгі лейтмотив – адам өмірі неге қысқа. Ажалдан қалай арашалау керек деген ойды күймен байланыстырған, күй сарынына салған.

Ұлтымызға тән төзімділік, сабырлылық, қайсарлық аңыз желісіндегі қырық арқылы берілген. Жол азабын тартса да, күй құдіреті еліктірген қыздар бойынан өжеттілік, сенім, намыс көрініс тапқан. Қырық қыздың отыз тоғыз қызы өліп, үлкен қойтасқа айналғаны, жалғыз қыздың аман келіп, Қорқыт күйлерін тындапты. Ата-баба салтында өлген кісіге ескерткіш қоятын болса, аңызда үлкен қойтастар күйге, оның киесіне бас иген қыздарға қойылған ескерткіш болар. Аңыздағы мифтік элементтер арқылы Қорқыт күйлерінің киесін ұққандай боламыз.

Қорқыт күйлерінде адамды тану, құдіретті тылсым күшті тану сияқты киелілік қасиет психологиялық-философиялық көркемдікпен көрінеді. Қорқыттың дүниетанымы, көркем ойлауы күй тілінде беріліп, аңыздық желіде көрініс тапқан. «Ұшардың ұлуындағы» жалғыз баласынан айрылған қарттың жан арпалысын, анасының зарын күймен ұштастырған. Күй сазында «Бей құлыным, бей жалғызым» деген зарлы үн сезіледі. Күй зарлы, қайғылы сарында қобыз үнімен тазының қасиетті киелі екенін тілге тиек етеміз.

«Әуіпбай, әуіпбай» күйіндегі ана мен балаға Қорқыттың ықпалы күй тілінде рухы өлмейтін киелі тұлға ретінде ерекшеленген.

Қорқыт сарынан бастау алған Сыр еліндегі Қазанғап, Әлшекей, Ықылас, Төремұрат, Жаңаберген, Құрақтың Досжаны сияқты күйшілер аңыздық желідегі күйлерінде ұлттық фольклорды негізге алады.

Сыр елінде ерекше дамыған өнер – жыр-күй. Жыр-күйді шығарушылар, жыр айта отырып, күй сарынына түседі.

Мәселен, Жаңаберген жыраудың «Кекілік тауынан асуы» атты жыр-күйінде Кенесарының отаншылдық, батырлық киесін аңыз арқылы жыр мен күйді қосып береді. Аңыз бойынша Кенесары қырғыздар қолына түскенде, өлер алдындағы соңғы тілегін айтуды бұйырады. Сонда Сарыарқа төсіне кеудесін жайып тұрып, ән саладды деп автор қиялмен көркемдеген. Әрине, Кенесарының соңғы сөзін қырғыздар айтқызбай, бірден басын шапқан. Бұл күйшінің аңыздық оқиғалармен күй мен жырды қатар алып, көркем ойлауынан туса керек. Ең бастысы халық арманын аңыз сюжетіне сыйғызып, батырдың киелі қасиетті жан екенін ашу қажеттілігінен туған болар.

Адамзат санасындағы сезімді күйдің құдіретті күшімен жеткізіп, ел тағдыры, отаншылдық, халық арманын жыр мен күйді қатар алып, аңыз сюжетіне сыйғызған.

Қорқыт күйлерінде халық тарихы, әдебиеті мен мәдениеті, тұрмыс-салты, рухани байлығы күй-аңыздарында айқын көрініс тапқан.

Аңыз – халқымыздың сарқылмас мол қазынасы десек, күй аңыздары арқылы да ұлттық таным мен талғам айқындала түседі. Аңыздағы кейіпкердің жеке характері, бейнесі оның ұлттық болмыс-бітімін ашуға мүмкіндік береді.

Ұлттық мүддеге негізделген таным мен түсінік арқылы күй аңыздары көркемдікті қажет етеді. Тілші ғалымдар Ә.Қайдар, Ж.Манкеева, Е. Жанпейісов, Б.Нұрдаулетовалар зерттеулерінде когнитивті құрылымды модельдеу, танымдық үлгіде адамның ойы мен санасының арасындағы аралық бейне деп түсіндіреді. Осы ғылыми тұжырымға сүйене отырып: күй аңыздарын тудырған халықтың ойы мен санасының арасындағы аралық бейнені көрсететін ұлттық көрініс деп ұғамыз.

Қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымында жаңа бағыттар мен тың көзқарастар таным мен түсінік туып отырған бүгінгі күні фольклорлық шығармалардың рухани жаңғыру бағытында адамның ой санасын оятатын басты ұстанымдарды таңдаған орынды болар. Алайда, біздің зерттеуімізге күй-аңыздар, ғылыми дәйек бола алмайды. Десек те, аңыз сюжетіне мән бере отырып, аңыз негізінде ақиқат жатқаны, аңыз кейіпкерлеріндегі киелі қасиет, ерекшеліктер ескерілді. Күй аңыздарындағы елдің жағдайы, тапқырлық, болжамдық тарихи жағдайлар сараланып, ұлттық мүдде, дүниетанымы мен ой өрісі, сезім сырлары ашылды. Дана халқымыз: «Өнер – көкке де жеткізеді, көпке де жеткізеді», «Өткеннің үлгілі сөзін жатта, көңіліңе ой салар әруақытта»[5, 218] дегендей терең мағыналы, шешімі байламды ой айтатын күй-аңыздарда қазақтың ұлттық құндылықтары пайымдалып, ұрпақтан ұрпаққа тарап, өнегелі өсиет қалдырған. Қазақ ұлтына тән жүйелі сөзбен ұрпағын тәрбиелеген. Сөздің құны мен ақылдың құнын ашқандай болдық.

Аңыздың әдебиеттанудағы орны мен қалыптасуында күй-аңыздардың өзіндік ерекшелігі бар. Жалпы, аңыздың дамуында ықпалы болғаны айқын.

Аңыз тарихи деректерге негізделгенмен, аңыз тарихи емес. Сондықтан, Қорқыт күйлеріндегі аңыздық желі әулиелік, көріпкелдік қасиет дарыған тұлға Қорқыт есімімен байланыста айтылады. Көкірегіндегі күй қобызға түсіп, сазды сарынға көшіп, құдіретті күй иесінен хабар береді. Күй аңыздарындағы тарихи кейіпкерлер өнер адамдарының сөз саптауымен киелілік қасиетін айту ғана

емес, ұрпаққа аталы сөз қалдыруы. Рухани бай мұраларымыз екенін естен шығармауымыз керек. Міне, Сырда туған аңыздық күйлерде осылайша сезім көркемдік ойлау сипатымен ұштасқан. Қорқыт күйлеріндегі аңызда түркілік бояу, мінез құндылықтары сақталған. Мәселен, ай мен күн, жұлдыздар әлемі, кие, тәңір, тек туралы мифтік түсініктер халқыздың қоңыр мінезімен егіз дария, кең дала, желмая ұғымдарының айқымы кең. Аңыздың күйлерден сонымен қатар ұлттық құндылықтарда ойып орын алып, киіз үй, домбыра, төрт түлік мал, жылқы, түйеғ салт-дәстүрлеріміз халқымыздың қойдай момындығымен, ақ жүрек, аңқаулығы, қонақжайлылық пен мәрттік қасиет де көрініс табады. Көбіне символдық образ ретінде аруана, желмая, тарғыл тана, бозінген, дала, тау, өзен, қобыз, домбыра сынды ұғымдар пайдаланған. Осы арқылы ұлттық ерекшеліктерді көркем ойлау арқылы көрсеткен.

Түйіндей келгенде, сырда туған күй-аңыздарда:

- Аңыз арқыллы ойды өрбітіп, көркемдік ойлау арқылы негізгі күрделі мәселені күй тілімен жеткізген.
- әрбір күйшінің көркемдік ойлауы мен дүниетанымының даралық сипаты көрініс тапқан.
- күй-аңыздарында күйшінің дүниетанымы, өзіндік көзқарасы, мінезі ашылған.
- ұлттық құндылықтар жиі кездеседі. Сол арқылы халқымыздың әлеуметтік мәдени сипаты танылған.

Сырда туған күй аңыздардың бүгінгі ұрпақ игілігіне айналдыруда бүгінгі талап – талғамдарға сай саралап, бағасын беруде күйшілік дүниетаным мен көркемдік ойлаудың маңызы ерекше.

Сонымен сыр елі ән мен жырдың, күйдің бесігі екені баршаға аян екенін дәлелдегендей болдық. Десек те, отандық философиядағы дүниетанымдық, ойлар мен дәуір үні замана көрінісін бейнелеуі аңыздық күйлерде әлі де жұмбақ күйінде қалып отыр. Демек, аңыз желісіндегі күйлердің шығу тарихын зерделей келе заманның шынайы бейнесін беруде ғибратты ойлар айтылған.

Еліміздің өткен тарихынан сыр шертетін аңыздар өміртану мен өнертануда аса қажет деп ұғынамыз. Аңыз бен өмір шындығы үндесіп жататын Сырдың күй-аңыздарында халық өмірі, адамның қайғысы мен қуанышы, табиғат суреттері және күйшінің ішкі жан арпалысы, көңіл күйі беріледі.

Жалпы аңыздың фольклор жанрларының ішінде танымдық қызметі басым болады. Аңыз оқиғалары ел тарихынан хабар береді. Халық өз тарихын аңызбен көрсеткен. Ұрпаққа мұра етіп қалдырған. Аңыз белгілі бір дәрежеде тарихты болашаққа жеткізуші. Тасымалдағыш құрал ретінде де роль атқарған.

Аңыз-әңгіме, аңыз-күйлерде өткен замандарда елге мәшһүр болған қазақ хандары, сәуегей әулиелері, жыраулар, ойшылдары туралы мол мағлұмат баяндалған. Белгілі бір тарихи тұлғалар мен олар өмір сүрген мекендер арасындағы аңыздарда өзара байланыс жиі ұшырасады.

Аңыз-әңгіме немесе аңыз-күйді шығарушылар өз қалауында аңыз сюжетін өзгертіп, қиял элементтерін қосып отыратын болған. Қалай десек те, аңыз бұқаралық, халықтық сипатта болған. Аңыз кейіпкерлерінің басындағы сан түрлі тағдыр халық тағдырының айнасы іспетті. Сондықтан болар күй-аңызын тудырған күйшілердің өзіндік көзқарасы, дүниетағнымы болған. Ел басынан өткен тарихи дәуір, оқиғалар музыка тілінде де аңыз болып сақталып, бүгінге дейін жеткен.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Жанаев А. Қорқыт және ұлы дала сазы. – Алматы: Ариа-В, 2002, - 202б.
2. Тұяқбаев Ғ. Қорқыт туралы аңыздар мен әңгімелер. – Астана: Фолиант, 2018, - 208б.
3. Қазақ өнері. Энциклопедия. – Алматы: Білім, 2003, - 798б.
4. Жұбанов Қ. Қазақ музыкасындағы күй жанрының пайда болуы. – Алматы: Жазушы, 1975, - 360б.
5. Қасқабасов С. Ой өріс. Фоольклор туралы. – Астана: Помарафия, 2009, - 832б.
6. Сейдімбек А. Шығармалары. 6-том, - Астана: Фолиант, 2010, - 832 б.
7. Қазақ мақалдарының алтын кітабы. – Алматы: Аруна, 2016, - 2440 б.